

La_Conciencia_en_Coherencia_Temporal_1

-La única realidad es hoy-

*Un Segundo

El tiempo no es una ilusión,
nuestros sesgos personales si.

Estancarse en la nostalgia
es un futuro imposible.
Y vivir en el futuro,
es una meta inalcanzable.

El paso del tiempo deja su huella;
en el pasado vemos su marca,
y en el futuro sus posibilidades.

No es lógico vivir entre cicatrices,
ni tampoco olvidar el camino imaginando el destino.

Eso nos deja la sensación
de que todo pasa en un segundo
cuando observamos en retrospectiva.

En un parpadeo se acaba el año,
y en dos la juventud desaparece.
De repente caemos en cuenta que:

Al mirar al pasado
y solo ver tiempo acumulado,
verán que fue tiempo perdido.

Que el tiempo no se cuenta, se habita.

La vida es tan corta
como la visión que la vive.

Autor: Leonardo Zavala

Fecha: 11/03/2025

Licencia: CC By 4.0